

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONTROL DE NIVEL POR GANANCIA PROGRAMADA EN TANQUE TRAPEZOIDAL

COLECCIÓN DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE CONTROL DE
PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

JUAN GARRIDO JURADO,
FRANCISCO J. VÁZQUEZ SERRANO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Título: Control de nivel por ganancia programada en tanque trapezoidal
Autor: Juan Garrido Jurado, Francisco J. Vázquez Serrano
Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización
Grupo de Innovación Docente GID54
Universidad de Córdoba. España
Año 2024
<https://zenodo.org/communities/gid54-uco>

Versión: 1

La práctica descrita en este guion pertenece a la “*Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización*” del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Córdoba. Dicha colección recoge guiones de prácticas de laboratorio usados en varias de las asignaturas que imparte el Área empleando diversos equipos disponibles en sus laboratorios. Los guiones son elaborados por los miembros del Grupo de Innovación Docente GID54 de la Universidad de Córdoba.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

CONTROL DE NIVEL POR GANANCIA PROGRAMADA EN TANQUE TRAPEZOIDAL

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta práctica es el control de nivel en un depósito de perfil trapezoidal, lo cual hace que el modelo presente una mayor no linealidad que los tanques de sección constante. Para el mencionado control se utiliza un variador de velocidad como actuador y un sistema de control distribuido OPTO para las tareas de control y monitorización. Se llevará a cabo el ciclo completo de desarrollo de un lazo de control, en este caso de nivel, en un sistema no lineal y utilizando un PI, y se comprobará cómo la respuesta del sistema varía con respecto al diseño nominal según el punto de operación en torno al cual se lleve a cabo el control. Se realizarán los siguientes pasos:

- Linealización del modelo no lineal (el cual se proporciona) en torno a un punto de operación. Esto se hará tanto a partir de la ecuación no lineal, como con comandos de MATLAB (*trim* y *linmod*) a partir del modelo no lineal en Simulink.
- Sintonía de un controlador PI para dicho modelo lineal y su verificación en simulación (tanto con el mismo modelo lineal como con el no lineal).
- Prueba del diseño en el sistema real en el punto nominal y en otros puntos alejados del mismo, comprobando cómo varía la respuesta. Esto también se podrá comprobar antes en simulación con el modelo no lineal.
- Control adaptativo mediante un PI con ganancia programada en tres puntos de operación, tanto en simulación como experimentalmente.

NOTA: Algunos apartados de esta práctica deben trabajarse antes desde casa y llevarse ya hechos por cada estudiante al inicio de la sesión.

Competencias trabajadas:

- CEEI7: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
- CEEI8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

- CEEI11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
- CB1: Poseer y comprender conocimientos de la vanguardia del campo de la Ingeniería Electrónica Industrial.

Conceptos a dominar por el alumnado:

- Linealizar modelos no lineales en torno a punto de operación.
- Comprender el funcionamiento del control por ganancia programada.
- Identificar los componentes y señales del lazo de control bajo estudio.

MATERIALES

Para la realización de esta práctica se van a usar los siguientes recursos:

- Equipo experimental (o planta) de control de nivel en tanque de perfil trapezoidal.
- PC con software de Opto 22 y MATLAB/Simulink R2012a o superior con la toolbox de Control.

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La planta para controlar y su esquema P&I se muestran en la Figura 1. Consta de dos depósitos abiertos: un tanque de plástico de abastecimiento y desagüe al que se conecta una bomba, y otro tanque de metacrilato de perfil trapezoidal (conseguido éste mediante la fijación interna de un corcho blanco) en el que se mide el nivel de agua con un sensor para controlar su nivel. Este tanque tiene dos tomas en la parte inferior por donde vierte agua por gravedad al tanque de desagüe. Se trata por tanto de un sistema autorregulado, que llega a un estado estacionario cuando el caudal de entrada del tanque se iguala con el caudal de salida por estos orificios, caudal este último que depende de la altura de agua en el tanque. El resto de los elementos del equipo son los siguientes:

- Tubos y válvulas para las conexiones hidráulicas. En la parte inferior del tanque trapezoidal hay dos válvulas abiertas por donde el agua cae al depósito inferior.
- Un sensor de presión por diafragma de la marca WIKA para medir el nivel de agua del tanque trapezoidal. Su rango es de 0-0.1 bar, lo que en columna de agua equivale aproximadamente a 0-100cm. Debido a que la altura de la toma inferior a la que está instalado el sensor no coincide exactamente con el nivel cero del depósito, el nivel que da es 2 ó 3 cm inferior al nivel real respecto a la basa del tanque. Sin embargo, ello no

tiene mayor relevancia para la realización de la práctica donde se trabajará con los valores dados por el sensor.

- Un variador de frecuencia de Siemens para modificar la velocidad de la bomba.
- Un sistema de control distribuido de Opto 22 formado por un sistema de E/S al que se conectan el sensor de nivel y el variador, y un controlador LCM4 en el que se pueden implementar las diferentes estrategias de control de caudal. Dicho sistema, además, está conectado a un PC desde donde se programan las estrategias de control y donde hay un SCADA diseñado para la planta. La versión el software de Opto22 es la R4.0.a.

Figura 1. Planta a controlar: arriba) equipo experimental; abajo) diagrama P&I.

El sistema Opto 22 es un conjunto de microprocesadores de altas prestaciones, flexible y compacto, que puede utilizarse para muchas aplicaciones incluyendo el control industrial y la adquisición de datos. El SNAP-B3000-ENET está diseñado como interface remota con los módulos de entrada/salida de la serie SNAP tanto analógicos como digitales. Los elementos de Opto usados son los siguientes:

- **SNAP-B3000-ENET:** a él se pueden conectar cualquier elemento de Opto 22 y lo comunica con el exterior utilizando una conexión Ethernet, con compatibilidad 10 o 100 Mbps, negociación de velocidad automática y un conector RJ-45. El B-3000 es uno de los procesadores de altas prestaciones de Opto 22, diseñado para hacer de interface con los módulos analógicos o digitales del mismo rack. Se puede conectar a cualquier red Ethernet existente, haciendo fácil añadir el control donde sea necesario.
- **SNAP-B8M:** se trata del rack sobre el que van conectados todos los módulos de entrada y salida, tanto analógicos como digitales. En él también está montado el SNAP-B300-ENET.
- **Módulos de I/O:** se han conectado los siguientes módulos, de izquierda a derecha:
 - SNAP-ODC5SRC: Módulo de 4 salidas digitales, lógica 5 V
 - SNAP-AOA23: Módulo de 2 salidas analógicas DE 4-20 mA.
 - SNAP-AIMA: Módulo de 2 entradas analógicas de 4-20 mA.
- **LCM4:** controlador donde se implementa la estrategia de control y que se comunica vía ethernet con el SNAP-B300 (módulos de entrada y salida) y el PC (SCADA).

2. MODELADO DEL TANQUE TRAPEZOIDAL

En este apartado se detalla la obtención del **modelo no lineal** del tanque. Para ello se parte de la ecuación básica de conservación de la masa, donde la derivada del volumen de agua respecto al tiempo es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. A continuación, se detalle cómo se modelan y obtienen cada uno de estos tres términos.

$$\dot{V} = q_e - q_s \quad (1)$$

A. Derivada del volumen

Dado que la sección lateral del tanque es trapezoidal (ver Figura 2), para una altura dada h , el volumen de agua en el tanque sería el área de dicho trapecio por el largo constante del tanque (de 29 cm), esto es, $V(h)=29 \cdot A(h)$. El área de dicho trapecio depende de la altura h y del ancho del tanque x a dicha altura:

$$A(h) = h \frac{(x_0+x)}{2} \quad (2)$$

Figura 2. Esquema trapezoidal del perfil lateral del tanque.

El ancho del tanque x también depende de la altura h según una relación lineal. Conocido el ancho en dos alturas diferentes (y siendo las alturas medidas con el sensor de presión) se puede obtener dicha recta $x=f(h)$.

Usando $x_0=25.38$ cm y los puntos $(h,x)=(8.3, 23)$ y $(36.2, 15)$ cm se obtiene la recta $x(h)=-0.2867 \cdot h+25.38$, y con ella la expresión final del volumen (en cm^3) en función de h siguiente:

$$V(h) = 0.5 \cdot m \cdot h^2 + n \cdot h, \quad (3)$$

donde $m=-8.3143$ y $n=736$.

Por otra parte, para obtener la derivada del volumen se usa la regla de la cadena:

$$\dot{V}(h) = \frac{dV(h)}{dt} = \frac{dV(h)}{dh} \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{d(0.5 \cdot m \cdot h^2 + n \cdot h)}{dh} \cdot \dot{h} = (m \cdot h + n) \cdot \dot{h} \quad (4)$$

$$\dot{V}(h) = (-8.3143 \cdot h + 736) \cdot \dot{h} \quad (5)$$

B. Caudal de entrada

Se obtiene el caudal que da la bomba a diferentes frecuencias, en concreto a 10, 20, 30, 40 y 50 Hz. Usando esos valores se obtiene el siguiente ajuste polinomial de segundo grado que da el caudal de la bomba (en cm^3/s) para un valor de frecuencia u dado.

$$q_e(u) = -0.0195 \cdot u^2 + 5.61 \cdot u - 29.8123 \quad (6)$$

C. Caudal de salida

El caudal de salida total es igual a la suma de los caudales de salida por cada válvula. El caudal de salida por cada válvula depende de la altura h ; en concreto, de forma proporcional a la raíz cuadrada de h . El caudal de salida total vendría dado por la expresión:

$$q_s = q_{s1} + q_{s2} = \sqrt{\alpha_1 \cdot h + \beta_1} + \sqrt{\alpha_2 \cdot h + \beta_2} \quad (7)$$

Para cada válvula, los parámetros α y β se determinan a partir de datos experimentales obtenidos al vaciar el tanque trapezoidal por la válvula correspondiente. Los valores estimados para la válvula todo-nada y la de 7 vueltas son respectivamente $\alpha_1=87.92$, $\beta_1= 602.73$ y $\alpha_2=80.13$, $\beta_2 =888.22$. Con ello, la expresión del caudal de salida en función del nivel de agua sería:

$$q_s = \sqrt{87.92 \cdot h + 602.73} + \sqrt{80.13 \cdot h + 888.22} \quad (8)$$

D. Modelo completo

A partir de las expresiones de los términos anteriores se llega al siguiente **modelo no lineal** completo del nivel del tanque trapezoidal en función de la frecuencia del variador:

$$\dot{h} = \frac{(-0.0195 \cdot u^2 + 5.61 \cdot u - 29.8123) - (\sqrt{87.92 \cdot h + 602.73} + \sqrt{80.13 \cdot h + 888.22})}{(-8.3143 \cdot h + 736)} \quad (9)$$

Este modelo está implementado en el archivo de Simulink *modnolineal.slx*. Si se abre el archivo (ver Figura 3) se puede observar que, para ello, se usa básicamente un bloque *Fcn* en el que se introduce la parte derecha de la ecuación anterior. Recibe como entradas la u y la h (multiplexadas con un bloque *Mux*), y da a la salida la derivada de h con respecto al tiempo. Esta se integra mediante un bloque integrador dando el valor absoluto de h . Este integrador se limita entre 2 y 70 cm como ocurre en el tanque real.

Figura 3. Modelo implementado en Simulink.

PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consta de los siguientes apartados:

1. Linealización del modelo no lineal del tanque.
2. Sintonía de controladores PI y validación en simulación.
3. Configuración Opto 22 y estrategia de control implementada.
4. Validación experimental de los controladores PI.
5. Control PI por ganancia programada.

NOTA: Al inicio de la práctica cada estudiante deberá entregar en papel, con su nombre y apellidos, los apartados 1 y 2 hechos previamente en casa.

1. LINEALIZACIÓN DEL MODELO NO LINEAL DEL TANQUE

En este apartado, se calculan **tres** modelos lineales diferentes como aproximaciones del modelo no lineal en torno a sus respectivos puntos de operación. Teniendo en cuenta que el rango estacionario de altura del tanque va desde 7.5 a 59 cm, se proponen los puntos de operación correspondientes a las alturas siguientes: **16 cm (punto 1), 33 cm (punto 2) y 50 cm (punto 3).**

A. Puntos estacionarios

Generalmente, para definir un punto estacionario hay que indicar el valor de la entrada y el valor estacionario de salida al que se llega con dicha entrada. Para ello, bastaría con simular el modelo no lineal '*modnolineal*' durante un tiempo suficiente hasta que la salida se estabilice y anotar su valor alcanzado. Sin embargo, otras veces, como en este caso, se indica el valor estacionario de la salida que se desea como punto de operación, y hay que calcular el valor de la entrada que consigue llegar a dicho valor. Para ello, habría que recurrir a la ecuación diferencial no lineal, hacer las derivadas nulas, sustituir el valor estacionario de la salida y resolver la ecuación en función de la entrada (este procedimiento también se puede usar cuando se da el valor estacionario de la entrada y se quiere calcular el de la salida).

MATLAB dispone de un comando llamado '*trim*' que ayuda a determinar puntos estacionarios de modelos en Simulink. En el modelo Simulink hay que definir con puertos la entrada y la salida, tal y como se muestra en la Figura 4, correspondiente al archivo *C:\Historicos\mod_linmod.slx* suministrado.

Figura 4. Esquema Simulink del archivo *mod_linmod*.

El comando *trim* recibe como parámetro de entrada al menos el nombre del modelo Simulink a usar. Luego, se define el punto estacionario a calcular dando el valor estacionario de los estados del sistema x_0 , los de la entrada u_0 y los de la salida y_0 . En realidad, de estos tres solo es importante dar con precisión aquellos que se conozcan; los otros se pueden dejar vacíos ($[]$) o dar cualquier valor. Por ejemplo, en el caso bajo estudio como lo que se conoce del estacionario a calcular es la salida (16 cm), ésta es la que se especifica como h_0 , y u_0 se puede dejar vacía $u_0=[]$. Además, en este ejemplo, solo hay un estado x que coincide con la salida, la altura, luego se da h_0 como x_0 . Por último, *trim*, recibe qué valores de los anteriores debe intentar ajustar con mayor precisión al buscar el estacionario correspondiente. Para ello se pasan tres índices: para x_0 , u_0 y y_0 . Son índices porque las variables anteriores pueden ser vectores, aunque en este caso son escalares. Los índices de los valores conocidos se ponen a 1 y se dejan vacíos los que se deben calcular. Por ejemplo, en el caso bajo estudio y suponiendo que se desea calcular el estacionario para una altura de 16 cm, la llamada al comando *trim* sería la de la Figura 5. Los valores devueltos de x_0 , u_0 y y_0 serían los valores estacionarios alcanzados de los estados, entradas y salidas; y dx el valor de las derivadas de los estados (que en un punto estacionario deben ser nulas).

```
%punto 1
h0=16;
[x0, u0, y0, dx]=trim('mod_linmod', h0, [], h0, 1, [], 1)
```

Figura 5. Ejemplo de llamada a la función *trim*.

Apuntar cuál es el valor de frecuencia (u_0) de este estacionario. Calcular siguiendo el mismo proceso, los puntos estacionarios para $h_0=33$ y $h_0=50$ cm.

Por último, calcular los estacionarios anteriores a partir de la ecuación no lineal del modelo en (9) y sin usar el comando *trim*. Comparar los resultados.

B. Linealización en torno a los puntos de operación

El siguiente paso es linealizar el modelo no lineal en torno a los estacionarios del apartado anterior. La forma teórica de proceder es aplicando el desarrollo en serie de Taylor al modelo no lineal, truncar tras el término de primer orden quedando una ecuación lineal en variables

incrementales, sustituir los valores estacionarios del punto en cuestión, aplicar la transformada de Laplace y obtener la función de transferencia deseada.

Pero de forma similar al apartado anterior, MATLAB tiene un comando llamado **linmod** que dado el punto estacionario de un modelo en Simulink, calcula el modelo lineal aproximado en dicho punto de operación. Dicho comando, recibe como parámetros de entrada el nombre del modelo Simulink, el valor estacionario de los estados x_0 y el de la entrada u_0 . Devuelve el modelo lineal en torno a dicho punto representado en formato de espacio de estados, por lo que da las matrices A, B, C y D correspondientes que pueden luego pasarse a representación en formato de función de transferencia (ver Figura 6).

```
[a,b,c,d]=linmod('mod_linmod',h0,u0);  
[num,den]=ss2tf(a,b,c,d);  
g1=tf(num,den);
```

Figura 6. Ejemplo de uso de linmod.

Para obtener la función de transferencia, tal y como se muestra en la Figura 6, basta con usar el comando *ss2tf* (*state space to transfer function*) que, recibiendo las matrices de esta representación, calcula los coeficientes del numerador y denominador de la función de transferencia correspondiente. Y, por último, el comando *tf* crea la función de transferencia.

Siguiendo este procedimiento, calcular y anotar las funciones de transferencia (g_1 , g_2 y g_3) para los tres puntos de operación del apartado anterior. Observar las diferencias entre los modelos, principalmente en la ganancia.

Por último, calcular estas funciones de forma teórica aplicando Taylor, tal y como se ha descrito al inicio de este apartado, y comprobar que se llega al mismo resultado.

2. SINTONÍA DE CONTROLADORES PI Y VALIDACIÓN EN SIMULACIÓN

En este apartado se realiza la sintonía del PI utilizando el margen de fase como especificación. En principio se usa el modelo en torno a los 50 cm. Dicho modelo debe estar cargado en la variable g_3 . De la misma forma, los otros dos deben estar en las variables g_1 y g_2 .

1. Abrir el script **sintoniaPI** (el cual se suministra junto con otros archivos necesarios) e indicar en la variable MF el valor de margen de fase deseado, por ejemplo 45° .

2. Ejecutar el script. Si el procedimiento tiene éxito esto nos devuelve los valores de k_p y T_i que consiguen dicho margen de fase y, además, una figura con la respuesta en lazo cerrado del sistema usando ese controlador PI para cada uno de los sistemas g_1 , g_2 y g_3 . En esta figura se pueden observar las diferencias de la respuesta al usar un modelo distinto con el

mismo controlador. Con los modelos g_2 y g_1 , la respuesta debe presentar mayor sobrepaso y tiempo de asentamiento.

3. Probar el control PI con el modelo no lineal haciendo que la referencia de nivel pase por casi todo el rango. Para ello cargar y simular el modelo '**modnolinealLC**', en donde se dan tres saltos a la referencia y donde hay implementado un lazo de control con un controlador PID discreto con un periodo de muestreo de 1 s, como en la planta experimental. Antes hay que cargar en el espacio de trabajo varias variables: t_1 (tiempo del primer salto de 5 cm, a los 10 s), t_2 (segundo salto de 24 cm, a los 400 s), t_3 (tercer salto de 5 cm, a los 900 s), t_{fin} (tiempo final de simulación, 1200 s), u_0 (punto de trabajo inicial, 23.5 Hz), h_0 (altura inicial, 16 cm), y los valores k_p y T_i del controlador diseñado. En los bloques Scope se pueden ver la salida controlada y la señal de control. Apuntar los valores de sobrepaso, su tiempo de pico y el tiempo de asentamiento de cada salto.

3. CONFIGURACIÓN OPTO 22 Y ESTRATEGIA DE CONTROL IMPLEMENTADA.

El esquema del lazo de control de nivel que se va a implementar es el que se mostraba Figura 1 inferior. Hay una variable controlada que es el nivel de agua en el tanque trapezoidal (en cm), y una variable manipulada, la frecuencia del variador de velocidad de la bomba (en Hz). El controlador (LC) consiste en un sistema de control distribuido Opto 22 cuya estrategia de control y configuración de hardware vienen ya realizadas previamente.

A. Configuración Opto 22

Se va a comprobar que la conexión PC-SNAP funciona correctamente. Para ello se hará un ping a la dirección IP asignada, como se indica a continuación. Antes de ello, encender el interruptor de alimentación del cuadro. Las direcciones IP son las siguientes:

- SNAP-LCM4 IP: 150.214.127.126
- SNAP-B-3000 IP: 150.214.127.127
- PC IP: 150.214.127.128

Para comprobarlo, abrir la consola de **Símbolo del sistema** que se puede encontrar en **inicio→programas→accesorios**, y una vez en ella escribir lo siguiente en la ventana de comandos que aparece: ping 150.214.127.127

Debe mostrarse que la comunicación es correcta como en la Figura 7. Si no se consigue, revisar el cableado. Todos los elementos (PC, SNAP-B3000-ENET y LCM4) deben ir conectados por cable Ethernet a alguna conexión del hub Ethernet. Repetir el mismo procedimiento para las otras direcciones IP.


```
Símbolo del sistema
C:\>ping 150.214.127.127
Haciendo ping a 150.214.127.127 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 150.214.127.127: bytes=32 tiempo=2ms TTL=30
Respuesta desde 150.214.127.127: bytes=32 tiempo=1ms TTL=30
Respuesta desde 150.214.127.127: bytes=32 tiempo=1ms TTL=30
Respuesta desde 150.214.127.127: bytes=32 tiempo=1ms TTL=30

Estadísticas de ping para 150.214.127.127:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
```

Figura 7. Ejemplo de ping con conexión exitosa.

B. Estrategia de control

Como ya se ha comentado, el lazo de control que se implementa consiste en un control de nivel (en cm) que se mide mediante un sensor de presión de WIKA, el cual manda una señal proporcional 4-20 mA al módulo de entrada analógica del sistema Opto 22, también en corriente. A su vez, como variable manipulada, es necesario llevar al variador la salida analógica configurada del sistema Opto 22 y que representa la frecuencia (en Hz) de trabajo. Estas conexiones se encontrarán ya realizadas. El variador funciona en modo remoto, pero para que esté activo es necesario activar una de sus entradas digitales; para ello, se usa una de las salidas del módulo de salidas digitales del sistema Opto 22.

Desde el escritorio, arrancar el entorno de desarrollo **OptoControl** donde encontraremos implementada la estrategia de control a utilizar en la presente práctica (*C:/praTrapezoidal/Trapezoidal2017.idb*). Tal y como se muestra en la Figura 8, la estrategia desarrollada consiste básicamente en un bloque (*Block 1*) que se repite cada periodo de muestreo (1 s en este caso) y en el que viene implementado un controlador PI discreto que puede trabajar en manual o automático.

Además, abajo a la izquierda se pueden observar las entradas y salidas configuradas en el sistema B3000: *nivelmA* (entrada de nivel en mA), *frecmA* (salida de frecuencia en mA) y *Enable_variador* (salida digital para activar el variador).

Al hacer doble clic en el bloque 1 se puede ver el código programado (parte aparece en la Figura 9). En primer lugar, se actualiza el periodo de muestreo a su valor 1 s para que se empiece a temporizar. Luego se pasa la variable de nivel en mA a cm. Para ello hay que tener en cuenta que 4 mA corresponden a 0 cm y 20 mA a 0.1 bar de presión (lo cual equivale a 101.94 cm teniendo en cuenta el valor de g y de la densidad del agua).

Figura 8. Programa principal implementado en OptoControl.

```

OptoScript Code:
T=1;
//Leemos la variable controlada (nivel). Pasamos de mA a cm
nivel=(nivelmA - 4) * (6250 / 981);
FloatToString( nivel, 7, 3, str_nivel);

//Control PI
FloatToString( kp, 7, 4, conv_kp);
FloatToString( Ti, 10, 6, conv_Ti);

if((encendido == 1) and (nivel < 60)) then
  Enable_variador=1;
//Inicio los parámetros de ganancia de los términos integral y proporcional del controlado

  Kpi = kp * T/(2 * Ti);
  //Kpd = (kp * 2 * Td) / (T + 2 * alfa * Td);
  //cd = (T - 2 * alfa * Td) / (T + alfa * 2 * Td);

//Estructura: PID (0), PI-D (1), I-PD (2)
  a = 1;
  b = 1;
  if (estructura == 1) then
    a = 1;
    b = 0;
  elseif (estructura == 2) then
    a = 0;
    b = 0;
  endif

  error = referencia - nivel;
  Pk = kp*(a * referencia-nivel);
  Ik = Ik_1+Kpi*(error+error_ant);
  //Dk = -cd * Dk_1 + Kpd * (b * referencia -b * referencia_ant - nivel - nivel_ant);

//Salida interna del controlador

  frec_aut= Pk + Ik;
  if (frec_aut > 50.0) then
    //salidaHz = 50.0;
    Ik = 50 - Pk;
  elseif(frec_aut < 0) then
    Ik = 0 - Pk;
  endif
  frec_aut= Pk + Ik;

  if(modo == 1) then
    frecuencia = frec_aut;
    frec_man=frecuencia;
  else
    frecuencia = frec_man;
    referencia=nivel;
  endif
  FloatToString( frecuencia, 7, 3, str_frecuencia);

```

Figura 9. Parte del código con el que se implementa el control PI discreto.

Si el sistema está encendido y el nivel está por debajo de 60 cm (por seguridad, para que el tanque no rebose), se calculan los parámetros internos del controlador según los valores de k_p y T_i que proceden del SCADA y la estructura seleccionada. Tras ello, se calcula el error entre la referencia y el nivel medido en cm. Se calculan la parte proporcional Pk e integral Ik de la acción de control y se suman para obtener la salida interna del controlador ($frec_aut$) en Hz. Después se comprueba que no esté fuera del rango 0-50 Hz y se actualiza en consecuencia la acción integral Ik para evitar el efecto windup. Si el modo del controlador es "automático" ésta será la salida del controlador; si está en modo "manual", la salida es igual al valor de frecuencia seleccionado por el usuario desde el SCADA ($frec_man$).

Por último (Figura 10), se actualizan los valores anteriores del error, la referencia, nivel y acción integral, que se utilizarán en el siguiente periodo de muestreo. Finalmente, se escala el valor de la frecuencia en Hz a un valor en corriente (4-20 mA) acorde al módulo de salida analógica de Opto 22.

```
//actualizamos valores anteriores
referencia_ant = referencia;
error_ant = error;
Dk_1 = Dk;
Ik_1 = Ik;
nivel_ant = nivel;

//Pasamos la frecuencia a mA
frecmA=( 0.32 * frecuencia) + 4;
//frecmA= 0.4 * frecuencia;
```

Figura 10. Final del código de la estrategia de control implementada.

4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS CONTROLADORES PI.

En este apartado se va a probar la estrategia de control en la planta real. En el menú superior pulsar **Compile/Compile All**. A continuación, depuraremos la estrategia pulsando sobre el icono correspondiente o en el menú superior pulsar **Mode/Debug**. En este instante el PC vuelca el contenido de la estrategia compilada al controlador. Ahora ejecutaremos las rutinas de forma continua pulsando sobre el icono de Comenzar (símbolo **play**) tal como se muestra a continuación:

Figura 11. Menú superior del OptoControl.

Para iniciar el SCADA prediseñado, desde el escritorio arrancar el paquete HMI **OptoDisplay Runtime** dejando abierta y minimizada la ventana de OptoControl. Nos

encontraremos creado el SCADA *hmi_Trapezoidal*, cuya pantalla principal se muestra en la Figura 12. NOTA: comprobar que la estrategia que se abre es *hmi_Trapezoidal*, ubicada en la carpeta *praTrapezoidal* (tal y como se observa en la parte superior de la Figura 12). Si este no fuera el caso, cerrar el SCADA y cargar el de la carpeta *C:/praTrapezoidal/hmi_Trapezoidal*. Hay que pulsar MARCHA para que el variador empiece a funcionar. Se puede establecer el modo MANUAL o AUTOMÁTICO en el centro a la izquierda. Según el modo, en la parte inferior derecha se puede establecer el valor manual de la frecuencia o el de la referencia. En la gráfica se muestran en todo momento el nivel, la frecuencia y la referencia.

Figura 12. Pantalla principal del SCADA.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del equipo procederemos a validar los diseños PI realizados. Antes, **comprobar** que la tapa del depósito inferior está quitada. Se seguirán los siguientes pasos:

1. Probar el controlador PI en la planta experimental realizando aproximadamente los mismos saltos y en los mismos intervalos de tiempo que se realizaron en simulación. Activar la opción Play en el software OptoControl y desde la pantalla del SCADA, pulsar MARCHA, configurar el modo en AUTOMÁTICO, introducir los valores de Kp y Ti calculados

anteriormente, y dar una referencia de 16 cm. Una vez estabilizado el nivel, cambiar la referencia a 21 cm y esperar unos 400 s para dar otro salto a 45 cm, y pasados unos 500 s más (900 desde el salto a 21 cm), cambiar la referencia a 50 cm y esperar a que se estabilice. Nota: cada tic de la escala temporal de la gráfica del SCADA son 10/6 segundos. Mejor usar un cronómetro. Una vez finalizado el experimento, parar el sistema pulsando PARO.

2. Comprobar si la respuesta es similar a la obtenida en simulación. Esto último se puede hacer con los archivos de MATLAB suministrados y el fichero de datos que genera el SCADA. También se pueden hacer las capturas de pantalla que se crean necesarias.

3. Parar el HMI (botón STOP) y salir (botón EXIT). Parar la estrategia de control en OptoControl con el botón de parar y salir de la aplicación.

4. El SCADA está configurado para guardar en un fichero cada 1 segundo varias variables del sistema. Dicho archivo está en la carpeta *C:\Historicos* con un nombre que depende de la fecha del PC. Por ejemplo, el fichero *'RD161129.H01'* sería el archivo de históricos de datos para el día 29-11-2016 (OJO: la fecha del PC puede no estar actualizada; dejar la que tenga). Si se abre el archivo generado, tendrá un aspecto similar al de la Figura 13. Hay seis columnas: fecha, hora, nivel, frecuencia, referencia de nivel y modo (0-manual, 1-automático) del controlador. Guardar ese archivo para al final de la práctica para la memoria.

```

1  |Date,Time,nivel,frecuencia,referencia,modo
2  |2017/10/13,04:13:24,7.656,0.000,0.000,0
3  |2017/10/13,04:13:25,7.656,0.000,0.000,0
4  |2017/10/13,04:13:26,7.656,0.000,0.000,0

```

Figura 13. Fichero de datos.

5. Si se desean tener dichos datos en MATLAB, hay que ir desde MATLAB al directorio donde se encuentre dicho fichero (en el PC del laboratorio *C:\Historicos*). Para leer el archivo de datos se utiliza el comando ***dlmread***, donde damos el nombre del fichero (modificar por el nombre de nuestro archivo), el tipo de separador entre columnas (la coma en este caso) y además a partir de qué fila y qué columna leemos los datos. Por defecto, este comando empieza a leer por la fila 0 y columna 0. Como no queremos ni el encabezado ni los datos de fecha y hora, empezamos en la fila 1 y la columna 2. Nos devuelve una matriz con los diferentes datos leídos por columnas. Para que no dé error, todos los datos que intente leer deben ser numéricos. Un ejemplo de uso de dicho comando sería el siguiente:

```
datos=dlmread('RD161129.H01',' ',',',1, 2);
```

Ahora la variable datos es una matriz que guarda por columnas las variables antes comentadas; por ejemplo, la primera columna son las medidas de nivel cada 1 segundo. Como el periodo de muestreo es de 1 s, el vector de tiempo es fácil de generar a mano.

NOTA: Los datos de todos los experimentos de la planta, ya sea en lazo abierto o lazo cerrado, se siguen guardando en el mismo fichero de datos del día en el que se hace la práctica. Los datos se van añadiendo a los últimos guardados.

5. CONTROL PI POR GANANCIA PROGRAMADA

En este último apartado se va a probar un controlador PI adaptativo según el esquema de ganancia programada. Este método consiste en ajustar el controlador para diversos puntos de operación, y de alguna forma actualizar los parámetros del controlador a partir de estos diseños y según el punto de trabajo en el que esté la planta. En esta práctica se van a usar solo los tres puntos estacionarios que se detallaron al principio de la planta y en los que se obtuvieron los modelos g_1 , g_2 y g_3 .

Hay muchos posibles esquemas de ganancia programada en la literatura. El usado aquí equivale a tener tres controladores PI funcionando en paralelo donde solo se escoge la salida de uno ellos en función del valor de la variable controlada (el nivel). Por ejemplo, si el nivel está por debajo de 24.5 cm se escoge el PI para el punto 1; si está por encima de 41.5 cm, el controlador del punto 3; y en caso contrario, el controlador intermedio del punto 2. Para que la transición entre controladores sea suave sin cambios bruscos en la señal de control, los tres trabajan con seguimiento integral actualizando su acción integral para que la salida de los no seleccionados coincida con la señal de control del controlador activo. Es similar al mecanismo usado para conseguir *anti-windup* y *bumpless transfer* (cambio de modo sin salto) explicado en clase y usado en otras prácticas.

1. Para los modelos g_1 y g_2 calcular los parámetros del controlador PI para el mismo margen de fase usado en el apartado 2 ($MF=45^\circ$, si fue ese el usado) y usando el mismo procedimiento (función *sintonia*). Para el modelo g_3 , los valores de k_p y T_i ya se tienen de la sección anterior. Apuntar dichos valores.

2. El esquema Simulink de control en lazo cerrado con el control por ganancia programa se encuentra disponible en el modelo '**modnolinealLC_GS**'. Para llevar a cabo la misma simulación que en el apartado 2 hay que cargar en el espacio de trabajo las variables $t_1=10$, $t_2=400$, $t_3=900$, $t_{fin}=1200$, $u_0=23.5$ y $h_0=16$. Además, hay que cargar los parámetros del PI adaptativo y como hay que dar los parámetros para los 3 puntos de trabajo usados, se dan en formato vector columna en las variables k_{pv} y T_{iv} . Por ejemplo, k_{pv} tendría tres elementos

con los valores de k_p para el punto 1, punto 2 y punto 3, en dicho orden. Igual para T_{iv} . T_{dv} es igual a $[0; 0; 0]$, $alfav=[1;1;1]$ y $u0v=[23.5;29.5;34.5]$.

3. Realizar la simulación y comparar la respuesta obtenida con respecto a la alcanzada con un control PI simple en el apartado 2. Comparar los valores de los sobrepasos, tiempos de pico y tiempos de asentamiento para ver si son o no mejores.

4. Para terminar, se prueba experimentalmente el esquema de control PI adaptativo por ganancia programada. Tanto la estrategia de control de Opto 22 como el SCADA correspondiente se encuentran en la carpeta *praTrapezoidalGS*. Arrancar el entorno de **OptoControl** y abrir *C:/praTrapezoidalGS/Trapezoidal2017GS.idb*. Al igual que en la estrategia anterior, hay dos Charts: Autom_Man y Powerup. Ir al chart Powerup (seleccionando la pestaña inferior correspondiente). Abrir el bloque Block 1 de este chart (Figura 14).

Figura 14. Chart Powerup.

5. En la Figura 15 se muestra el código que debe aparecer en este bloque. Hay que indicar los valores de los tres controladores PI que se calcularon en el apartado 2, y quitar los comentarios de esas variables borrando la doble barra //. Una vez hecho esto, guardar y compilar la estrategia. Cargarla en el controlador pulsando en Debug y darle al Play.

```

OptoScript - Powerup - Block 1
OptoScript Code:
referencia=0;
FloatToString( referencia, 7, 4, str_referencia);
nivel_ant=0;
error_ant=0;
encendido=0;
referencia_ant=0;
estructura=0;
Enable_variador=0;

//Definer aquí los parámetros de los controladores PI
//y quitar los comentarios
//kp1=1;
//kp2=1;
//kp3=1;
//Ti1=300;
//Ti2=300;
//Ti3=300;

if(encendido == 1) then
Enable_variador=1;
modo=0;
StartChart(Autom_Man);
StopChart(Powerup);
endif

```

Figura 15. Código del chart Powerup.

6. A continuación, abrir el OptoDisplay Runtime, cerrar el SCADA que aparece y asegurarse de cargar el de la carpeta *C:/praTrapezoidalGS/hmi_TrapezoidalGS*. En este SCADA **NO** se pueden configurar los parámetros k_p y T_i del controlador: se usan los indicados en el bloque 1 del chart Powerup.

7. Pasar a modo automático y realizar la misma experiencia llevada a cabo en simulación con el control PI adaptativo. Inicialmente indicar una referencia de 16 cm y una vez alcanzada, dar un salto a 21 cm. Pasados unos 400 s, dar un salto a 45 cm. Tras unos 500 s (900 s desde el primer salto a 21 cm), dar un salto a 50 cm y esperar unos 300 s más. Parar el SCADA y la estrategia de control.

8. Comparar la respuesta obtenida con respecto a la alcanzada con un control PI simple experimentalmente en el apartado 4. Comparar los valores de los sobrepasos, tiempos de pico y tiempos de asentamiento para ver si son mejores. Comparar también esta respuesta con la obtenida en simulación en el punto 3 de este apartado. **Nota:** como ya se ha dicho, los datos del experimento están guardados en el archivo correspondiente de la carpeta Históricos.

9. Una vez **finalizada la práctica:**

- a. Parar el HMI (botón STOP) y salir (botón EXIT). Parar la estrategia de control en OptoControl con el botón de parar y cerrar la aplicación.
- b. Apagar el PC, el interruptor del cuadro y desenchufar la alargadera.
- c. Esperar a que se vacíe el tanque y tras ello tapar el tanque inferior.